

САҲНАДА – ҚУШЛАРНИ КУТГАН БОЛАЛАР

Дариха Дарушова

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти магистранти

Аннотация: Мақола Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театрида саҳналаштирилган М.Бегимовнинг “Қушларни кутган болалар” спектаклининг талқини, ютуқ ва камчиликлари ҳақида.

Калит сўзлар: театр, драматург, актёр, режиссёр, спектакль, ижодкор, репертуар, декорация

ON STAGE - CHILDREN WAITING FOR BIRDS

Annotation: The article is about the interpretation, achievements and shortcomings of M. Begimov's play "Children waiting for birds" staged at the Karakalpak State Theater of Young Audiences.

Keywords: theater, playwright, actor, director, performance, creator, repertoire, decoration.

Кўғирчоқ театри қадим замонлардан буён жаҳон халқларининг санъат ва маданият маскани ҳисобланиб келинган. У ҳар бир давр ва жамият тараққиётида асосий восита сифатида хизмат қилиб келган. Дунё кўғирчоқ театрларида бугунги кунда бу санъатнинг қўлга кийиб ўйнатиладиган, ип билан бошқариладиган, сояси тушадиган, актёри кўринадиган турлари мавжуд. “Кўғирчоқ театри спецификасини белгиловчи асосий фарқ шундан иборатки, агар бошқа театрларда қахрамонлар қиёфасида актёрларнинг ўзлари кўринса, бунда ижодкорлар томошабинларга пинҳон қолгани ҳолда кўғирчоқ – персонажлар намоён бўлади. Кўғирчоқ театри ажойиб ва ғаройиб, таъсирли санъат. Унинг жозибадорлиги, томошавийлиги, содда ва гўзаллиги “мўъжизали” табиатга эга бўлишидандир”⁷².

Кўғирчоқбозлик санъати худди ҳунармандчилик, дарбозлик соҳалари каби отадан ўғилга, устоздан шогирдга мерос бўлиб ўтган. Кўғирчоқ ўйнатиш ҳам бир ҳунар. Ушбу ҳунарни юксак даражада эгаллаш ва узоқ йиллар мобайнида шаклланиб борган маҳоратни ошириб бориш уни санъат даражасига етказган.

Узоқ йиллик тарихга эга кўғирчоқ ўйини бугунги кунда кўғирчоқ театри даражасига кўтарилиб, санъатда ўз ўрни ва мавқеига эгадир. Ҳозирда республикамизда бир қанча давлат кўғирчоқ театрлари фаолият юритиб, ёш авлодга маънавий озуқа, эстетик завқ бағишлаб келмоқда. Кўғирчоқ театрлари

⁷² Кодиров М. Халқ кўғирчоқ театри. – Т.: Санъат, 2022 йил, - 7 б.

сахнасида турли жанр, тарихий ва замонавий мавзулардаги спектакллар тақдим этилмоқда. Шулар орасида давлатимиз мустақиллиги билан тенг қадам ташлаб келаётган Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театри ҳам бор. Мақолада ушбу театрда сахналаштирилган “Қушларни кутган болалар” спектакли ҳақида сўз юритамиз.

Қорақалпоқ давлат кўғирчоқ театрида 2023 йили томошабинлар эътиборига ином этилган “Қушларни кутган болалар” спектакли режиссёр Аман Қудайназаров томонидан сахналаштирилиб, ёш режиссёр Г.Далиева унга асисстентлик қилди. Спектакль планшет техникасида тақдим этилди. “Бу кўғирчоқ турини 1,2 ёки ундан кўп актёрлар биргаликда ҳаракатга келтиришига тўғри келади. Буларнинг бари сахнадаги кўғирчоқнинг аниқ мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда бажарилади. Биринчи актёр бош ва гавда қисмини, иккинчиси унинг қўлларини, учинчиси оёқларини ҳаракатга келтиради. Бунда кўғирчоқ ҳаракатининг самарали ва табиий чиқишига эришилади”⁷³, дея М.Ашурова ўзининг “Кўғирчоқ театр санъатининг актёрлик мактаби” дарслигида планшетли кўғирчоқ турига таъриф беради. Дарҳақиқат, “Қушларни кутган болалар” спектаклида ҳам бир кўғирчоқни ўйнатаётган актёрларнинг бири кўғирчоқнинг бир қўли ва бошини ҳаракатга келтирса, иккинчи актёр унинг иккинчи қўли ва гавда қисмини ҳаракатга келтириб турди.

Рассом Толибай Шардеметов спектаклнинг мавзу ва ғоясига асосланиб декорация яратган. Спектакль бошланиши билан даставвал декорация эътиборимизни тортди. Саҳна ўртасида қора уйнинг том қисми – шаңарақ осилиб турибди. Шаңарақда рангли туморлар билан бирга қоғозчалардан ясалган кемалар ҳам осилган. Аслида бу туморлар ва унинг ранглари оилада нечта фарзанд борлиги ва уларнинг нечтаси ўғил бола, қанчаси қиз бола эканлигини сўзлайди. Қора уйга ташриф буюрган меҳмон оила аъзолари ҳақида шундай билиб олишган. Қоғозчадан ясалган кемалар бу режиссёр топилмаси, яъни, ўйинчоқ кемалар орқали бу уйдаги болаларнинг орзусини кўрсатмоқчи бўлган. Болаларнинг орзуси эса воқеалар ривожидан аён бўлади. Яна саҳна тўрида кумли тепаликлар, уларнинг орасида уйлар кўришиб турибди. Сарик кумлар орқали қуриб кетаётган Орол денгизининг ўрнини, уйлар эса сувсиз шўлда ҳам халқнинг яшаётганини намоён этган. Саҳнанинг биринчи планида, ўртада кема штурвали ўрнатилган. Саҳна безагидаги бу детал орқали бир вақтлари тўлиб тошган Орол денгизидан кемаларнинг ҳаракатлангани, ҳозирда эса улардан фақат кемалар қабристонини қолганини ифодалайди. Саҳнанинг икки тарафида уй анжомлари – келисап ва бошқа буюмлар орқали уйнинг олди қисмини кўрсатмоқчи бўлган.

Спектакль бошланиши билан саҳнада узоқда самолёт учиб ўтади. Унинг изидан бақириб ва қўлидаги ўйинчоқ самолётини учириб, югуриб кириб келган

⁷³ Ашурова М. Кўғирчоқ театри санъатининг актёрлик мактаби. Т.Наврўз. – 2020, 92 бет.

Адилбекнинг нимага қизиқишини режиссёр шу йўсинда кўрсатган. Бир пайт кўшни қиз Гулназ қўлида қоғоздан ясалган кемачаси билан кириб келади ва Адилбек билан бирга ўйнашни илтимос қилади. Дастлаб қиз бола билан ўйнагиси келмаган Адилбек, бироздан сўнг у билан дўстлашади. Улар келажакдаги орзулари билан ўртоқлашади, яъни, Адилбек учувчи бўлишини, Гулназ эса кема капитани бўлишини айтади. Уларнинг ўйини Адилбекнинг акаси Палуанияз бузиб, орзулари устидан мазах қилиб кулади. Хафа бўлган болалар йиғлаб кетиб қолади. Кейинги сахна кўринишида она бешикдаги чақалоғини алла айтиб уқлатиб ўтиради. Бир пайт Адилбек йиғлаб кириб келади, унинг изидан акаси киради. Болалар тортишиб уришади. Она фарзандларига насиҳат қилади, йиғлаётган Адилбекни юпатади. Она уларга исмларининг маъносини тушунтиради ва энди катта бўлиб қолишганини, тортишиб уришиш уятлигини уқтиради. Воқеалар давомида Палуанияз далада ҳолсиз ётган Оққушни уйига олиб келади. Оққушни яхшилаб кўздан кечирган она унинг чанқаб, сувсизликдан ҳолдан тойганини айтади ва болаларига идишда сув олиб келишини буюради. Оққуш сувдан тўйиб ичади. Шу пайт Оққушнинг жуфти уй тепасига келиб, кетмасдан учиб юради. Она болаларига Оққушни учуриб юбориш кераклигини айтади. Сув ичиб ўзига келган Оққуш олисларга учиб кетади. Болалар мунгли қолишади.

2000 йилларнинг бошида сувсизлик сабаб халқимизнинг кўпчилиги қишлоқ жойлардан шаҳарга ва кўшни давлатларга кўчиб кетганлиги рост. Уларнинг кўнглида умид ва ишончнинг йўқлиги уларнинг тўғилиб ўсган юртини ташлаб кетишга ундаган. Спектакл режиссёри мана шу воқеаликни болалар образида кўрсатмоқчи бўлган. Сувсизлик сабаб бошқа ерларга учиб кетаётган қушларни кўрган Палуанияз ва Адилбек ҳафа бўлишиб, ўзлари ҳам қишлоқдан кетишга қарор қилишади. Онаизор қанча ялинмасин, болалар эшитишмайди ва уйини, онасини ташлаб кетишади.

Кейинги сахна кўринишида сочларига оқ оралаган она уй ишлари билан банд. У орадан ўн олти йилнинг ўтиб кетганини, ҳалиям кетиб қолган болаларидан дарак йўқлигини, уларнинг ҳолидан ҳавотирланишини айтиб кўзига ёш олади. Бир пайт катта бўлиб қолган кенжа ўғил Орол кириб келади. Орол онасидан қишлоқдаги кўп уйларда нега одамлар яшамаётганини сўрайди. Қишлоқнинг бу аҳволдан кўнгли хира тортган Адилбекга онаси ҳали бари яхши бўлишини айтиб, боласини тинчлантиради. Шу ерда Онанинг ҳалиям денгизнинг тўлишидан, сувнинг, учиб кетган қушларнинг яна қайтишидан умидворлиги унинг тўлиб-ташиб гапираётганидан кўриниб туради. Кичкина Орол акаларига ўхшамаган. У жуда меҳнатсевар йигит. Орол онасига булоқнинг кўзини очиш бўйича ишини давом эттириш учун кетаётганини айтади ва онасининг фотиҳасини олиб ишини бошлайди. Кейинги сахна кўринишида Оролнинг узоқ

вақт ер кавлаши натижасида булоқ кўзининг кўринганини ва у ердан сув отилиб чиққани реквизитлар орқали кўрсатилади. Саҳнанинг икки четига тортилган матога кўк ранг берилиб, улар тўлқинсимон тарзда тебралиб туради. Қишлоққа яна сув келади, сув билан бирга учиб кетган қушлар ҳам қайтади. Тўғри ёш йигитнинг белкурак билан кавлаганидан сув чиқмаслигини, булоқнинг кўзини очиш учун ерни бурғулаш асбобида қазилар кераклигини биламиз. Аммо, асар гоёси – “кўлимиздан ҳеч нарса келмайди”, дея ўтиргандан, ҳаракат қилиш кераклигини, меҳнатнинг тагида яхши неъмат борлигини кичик ёшдаги томошабинларга сингдиришдир.

Она боланинг бу қувончи устига яна қувонч қўшилади. Бир пайтлари қишлоқдан кетиб қолган Адилбек ва Палуанияз қишлоққа қайтиб келади. Палуанияз ўзи сал дангасароқ, уқувсизроқ бўлгани учун у ҳаётда ҳеч нарсага эриша олмаганини, Адилбек эса болалиқдаги орзусига етганини, учувчи бўлиб қайтганини айтади. Овулга сув билан қўша фарзандларининг ҳам қайтишидан кўнгли тоғдек кўтарилган она кўзига ёш олади. Бу орада қўшни қиз Гулназ денгиз капитани формасида кириб келади. Бир вақтлари қушларни кутган болаларнинг орзулари ушалади.

“Қушларни кутган болалар” спектакли кўғирчоқ театрида саҳналаштирилган аввалги спектакллардан тубдан фарқ қилади. Саҳна беазаги, режиссёр иши, айниқса кўғирчоқлар техникаси ўзгача. Тўғри драматургияда жумбоқ бўлган саволлар кўп ва уларга аниқлик киритилмаган. Масалан, воқеалар ривожидида болаларнинг отаси ҳақида сўз бўлади, лекин, отанинг ҳозирда қаердалиги номаълум. Унинг тирик ёки вафот этиганлиги айтилмайди. Болаларнинг қишлоқни бирданига ташлаб кетишига арзигулик сабаб йўқ. Спектакль сюжетида улар сувсизлик сабаб кетди дея тушунтирилади, лекин у ёшдаги болаларнинг уйини бу сабаб билан ташлаб кетиши бироз ишончсизроқ. Спектакль кичик ёшдаги томошабинлар учун мўлжалланган, улар бу жиҳатларига аҳамият бериб ўтирмайди, дея ўзни оқлашимиз мумкин, лекин кўғирчоқ санъатига қизиқиши бор турли ёш тоифасидаги томошабинларни ҳам унутмаслик керак. Умуман, кўпчилик драматургларнинг фикрига кўра, катталарга қараганда ёш болалар учун саҳна асарини яратиш бироз мушкул. Рус театрининг йирик ислохотчиси, театр назариётчиси К.С.Станиславскийнинг таъкидлашича, “Болалар учун қўйиладиган спектакллар катталарникига қараганда кучлироқ ва яхшироқ бўлиши керак⁷⁴”. Дарҳақиқат, болалар томоша жараёнида ҳам завқланиши, ҳам ўрганиши, ҳам ақлан ва маънан ривожланиши учун яхши спектакль саҳналаштирилиши керак. А.Н.Островский бу ҳақида шундай дейди: “Томошабин театрга асарнинг ўзини эмас, яхши асарнинг яхши ўйналганини кўриш учун боради: асарни уйда ўтириб ўқиса ҳам бўлади”.

⁷⁴ Ашурова М. Режиссура ва кўғирчоқ театрлари. Театр журналы. 2021, 3-сон

Спектаклда кўғирчоқлар планшет техникасида бошқарилди. Бу спектаклдаги кўғирчоқларнинг аввалгиларидан фарқи шундаки, кўғирчоқларнинг кўзи очилиб-юмилади ва оёқлар ҳаракати ҳам актёрлар томонидан бошқарилган. Олдин кузатган спектаклларда планшет техникасидаги кўғирчоқларнинг оёқлари судралиб, гоҳ ердан узилиб кетарди. Бунда эса, қадамлар шахдам босилган. Кўғирчоқлар бежирим ва ўз характерларига мос тушган. Масалан, Палуанияз образидаги кўғирчоқнинг характерида салбий одатлар борлиги учун унинг кўриниши тўладан келган, семизлигидан кўзлари қисилиб, юзларининг икки тарафи осилиб қолган, бир қарашда ёқимли эмас. Адилбек образидаги кўғирчоқ хушбичим, чиройли йигит. Она кўғирчоқ эса икки ёш тоифасида намоён бўлган. Дастлабки сахналарда у ёш, кўхликкина, сочлари майда ўрилган, рўмоли ўзига ярашган аёл бўлса, охириги сахна кўринишида ёши эллиқдан ўтган аёл образида ясалган. Кўшни қиз Гулназнинг кўриниши ҳам худди қишлоқ шароитида яшаётган қизнинг ўзгинаси, қорачадан келган чиройли қиз кўғирчоқ.

Актёрлар ижросида маҳоратни ва маъсулиятни кўрамыз. Кўғирчоқни ўйнатаётган актёрлар қўлларидаги кўғирчоқларнинг ҳолатини, туйғуларини англагани учун уни ифода қилиб бера олди. Натижада персонажларнинг ўзига хос характерини яратган.

Спектаклни таҳлил қилар эканмиз, спектакл орқали театрнинг сўнгги йиллардаги ижодида ўсиш борлигини пайқадик. Муҳитга олиб кирувчи сахна беагида, жонланаётган кўғирчоқларда, ёш авлодга тақдим этилган мавзу ва унинг ғоясида катта ўзгаришни, олға силжишни кўрдик. Бунда барча ижодкорларни бир мақсад йўлида, бир ғоя устида жамлай олган режиссёрнинг хизматлари тақсинга лойиқ. Тажрибали актёр ва режиссёр Амангелди Қудайназаровга ассистентлик қилган ёш режиссёр Гоззал Далиеванинг бу спектаклдан сўнг, албатта, бундан ҳам яхши ва бой таъсурот қолдирадиган спектаклларни сахналаштиришига ишончимиз комил.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қодиров М. Халқ кўғирчоқ театри. – Т.: Санъат, 2022.
2. Қодиров М. ва С.Қодированинг “Кўғирчоқ театри тарихи” - Тошкент: Талқин, 2006.
3. Ашурова М. Кўғирчоқ театри санъатининг актёрлик мактаби. Т.Наврўз. – 2020.
4. Театр журнали. 2021, 3-сон